

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Shodiyev N.

ULUG' AJDODLARIMIZNING YARATGAN OQUV ADABIYOTLARI VOSITASIDA BOLAJAK

BOSHLANGICH SINF OQITUVCHILARINI MANAVIY TARBIYALASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

